

TEMIR ELEMENTINING INSON ORGANIZIMIDAGI AHAMIYATI

Siddiqova Yulduz Xusanovna

Samarqand Davlat Universiteti Urgut filiali o‘qituvchisi

Xidirnazarova Dilbar Sherzod qizi

Samarqand Davlat Universiteti Urgut filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada temir elementining inson organizmidagi ahamiyati, metabolizm jarayonidagi roli, qaysi mahsulotlar tarkibida uchrashi ratsion tarkibda qancha miqdorda bo‘lishi temir tanqisligining belgilari yetishmaganda kelib chiqadigan kasalliklar va profilaktikasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Temir elementi, Animiya, Gemoglobin, Post partum bezi, Qizil qon tanachalari, Metabolizm, Mioglobin, Sitoxrom, Sitoxrom Oksidaza, Peroksidaza, Kislород almashinuvi, Immunitet, Qalqonsimon bez.

Абстрактный. В данной статье рассказывается о значении элемента железа в организме человека, его роли в обменном процессе, в каких продуктах оно содержится, сколько его должно быть в рационе, о заболеваниях, возникающих при отсутствии признаков дефицита железа, и его профилактика.

Ключевые слова. Элемент железа, Анемия, Гемоглобин, Послеродовая железа, Эритроциты, Обмен веществ, Препараты железа, Миоглобин, цитохром, цитохромоксидаза, пероксидаза, Кислородный обмен, Иммуитет, Щитовидная железа.

Abstract. This article talks about the importance of the iron element in the human body, its role in the metabolic process, which products contain it, how much it should be in the diet, the diseases that occur when there are no signs of iron deficiency, and its prevention.

Key words. Iron element, Anemia, Hemoglobin, Post partum gland, Red blood cells, Metabolism, Iron preparations, Myoglobin, cytochrome, cytochrome oxidase, peroxidase, Oxygen metabolism, Immunity, Thyroid gland.

Temir (Fe) metabolizmi - temir biogen elementining odam organizmiga tushishi, eritrotsitlar tomonidan o‘zlashtirilishi, qon sintezi uchun sarflanishi va nihoyada parchalangan qondan qayta ajralishini anglatadi. Temir nafaqat gemoglobinning balki boshqa birqancha muhim moddalarning tarkibiga kiradi. (mioglobin, sitoxrom, sitoxrom oksidaza, peroksidaza, katalaza).[1] Odam organizmidagi Fe ning umumiy miqdori o‘rtacha 4-5gr bo‘lib, uning 65%i (2/3qismi) gemoglobin tarkibida bo‘ladi. (shuningdek 4% mioglobinda, 1% oksidlanishda qatnashuvchi turli gemli birikmalarda, 0.1% plazmada transferringa bog‘langan holatda bo‘ladi). Taxminan 15-

30% Fe retikuloendotelial sistema hamda jigarda ferritin va gemosiderin shaklida zahiralanadi.[2]

Temir moddasi organizmdagi a’zo va hujayralarni kislorod bilan ta’minlaydigan gemoglobin sintezida muhim rol o’ynaydi. Teri tonusi, soch va tirnoqlar ahvoriga ham ta’sir qilmay qolmaydi. Ayollar uchun uning 18 mg kunlik me’yor hisoblanadi. Quyida qaysi mahsulotlar temir moddasiga boy ekani haqida ma’lumot berib o’tamiz.

Ustritsa - Oltitadan iborat ustritsaning bir porsiyasida 6 mg temir, 60 mg kalsiy, 9 g oqsil va atigi 70 kilokaloriya mujassam bo’ladi. Ushbu mahsulot immunitet mustahkamlanishi uchun ahamiyatli bo’lgan rux moddasining koni hamdir. Shunga qaramasdan, kuchli allergen ekanini hisobga olib, iste’mol borasida me’yorni bilish tavsiya qilinadi.

Oq dukkakli mahsulotlar - Oq dukkakli mahsulotlarning 100 grammi kunlik kletchatkalar bilan ta’minlash bilan birga, 6 mg temir va 1100 mg kaliyni o’z ichiga oladi. Shuningdek bu kabi mahsulotlarda oqsil, kalsiy, B guruhi vitaminlari va antioksidantlarga boy sanaladi. To’yimli hisoblangan mahsulotning konservalangan variantida ta’mi o’zgarishi mumkinligi sabab ham qurug’idan foydalanish tavsiya qilinadi. Kechasi ivitib qo’yib, bir yarim soatga yaqin vaqt davomida qaynatish kerak bo’ladi. Uni go’shtli salatlariga garnir qilish, sho’rva ko’rinishida yeyish yoki blender yordamida pyure holiga keltirish mumkin.

Jigar go’shti - Jigarning (molning jigari nazarda tutilyapti) 100 grammida taxminan 7 mg temir moddasi, B, A, D guruhi vitaminlari bisyor bo’ladi. Atigi 170 kaloriyaga ega hisoblangan jigar go’shti salomatlik uchun juda ham foydali hisoblanadi. Yumshoq va xushta’m bo’lishi uchun uni bir necha soatga sutga solib ivitib qo’yish maslahat beriladi.

Yasmiq - Yasmiqning 100 grammida 12 mg temir moddasi borligidan tashqari, yurak faoliyati va asab tizimi uchun muhim bo’lgan kalsiy hamda boshqa mikroelementlar serob bo’ladi. Ushbu mahsulot odam organizmida “baxt gormoni” - serotoninga aylanadigan aminokislota triptofanning manbayi. Uning atigi 100 grammida 12 mg kletchatka mujassam bo’ladi.

Tomat sharbati - 1 stakanida atigi 1 mg temir mavjud bo’lishiga qaramay, tomat sharbati organizmdagi moddalar almashinuvi uchun muhim sanalgan xrom, molibden va kobalt singari mikroelementlarni koni hisoblanadi. Xuddi shuncha miqdordagi tomat sharbatida organik kislotalar kunlik me’yoring 50 foizi mavjud bo’ladi.

Ismaloq - Ismaloqning 100 grammida esa 13,5 mg temir bo’ladi. Kaloriyasi kamligidan tashqari (23 kkal), ko’rish qobiliyati va immun tizimi uchun ahamiyatli hisoblangan beta-karotonga ham (4,5 mg) boy sanaladi. Bu hali hammasi emas, ushbu mahsulot tish, suyak va mushak to’qimalari uchun muhim sanalgan kalsiyni (106 mg) ham o’z ichiga oladi.

Kartoshka - Pechda pishirilgan katta kartoshkaning bir donasida 3 mg temir, C vitamini va hujayralar metabolizmi uchun ahamiyatli bo‘lgan B guruhi vitaminlari ham mujassam bo‘ladi. Qolaversa, ushbu mahsulot kaliy va tez singuvchi mineral moddalarga boy ekani bilan ham o‘ziga xosdir.

Kundalik temir iste’moli:

Tibbiyot instituti mutaxassislari yosh va jinsga qarab ma’lum miqdorda temir iste’mol qilishni tavsiya qiladi. Ushbu tavsiyalar quyida tavsiya etilgan temir uchun kunlik nafaqa jadvalida keltirilgan. Temir milligramm (mg) bilan o‘lchanadi.

Tavsiya etilgan kunlik temir iste’moli

Yoshga bog‘liq o‘zgarishlar. Erkaklar, Ayollar

7-12 oy 11 mg 11 mg

1-3 yil 7 mg 7 mg

4-8 yil 10 mg 10 mg

9-13 yosh 8 mg 8 mg

14-18 yosh 11 mg 15 mg

19-50 yil 8 mg 18 mg

51 yosh va undan katta 8 mg 8 mg.

Temir tanqisligining asosiy belgilari:

Surunkali charchoq. Albatta, bu tanada suyuqlik yetishmasligidan klinik tushkunlik va gormonal muvozanatgacha bo‘lgan har qanday narsaning belgisi bo‘lishi mumkin, ammo gemoglobin ishlab chiqarish uchun temir moddasi javobgar. Agar tanada u yetarli bo‘lmasa, hujayralar kislorod bilan to‘yinmaydi, buning natijasida uyg‘ongandan so‘ng darhol charchoqni his qilish mumkin, hatto uyqu me‘yorida bo‘lsa ham.

Teri holati. Temir tanqisligida qurishga moyil bo‘lmagan teri ham yorilishi mumkin va bunga hech qanday namlantiruvchi kremlar yordam bermaydi. Bundan tashqari, temir tanqisligida yuz rangi xira bo‘lib, kulrang tus oladi va teri tabiiy yorqinligini yo‘qotadi.

Bosh og‘rig‘i. Ular gemoglobin yetishmovchiligi bilan ham bog‘liq, agar hujayralar yetarli kislorod olmasa, bosh og‘rig‘i va migren kuzatilishi mumkin. Bu esa oxir-oqibat surunkali kasallikka olib keladi. Ular bilan noxush holatlar – konsentratsiya va xotiraning pasayishi yuzaga keladi.

Soch va tirnoqlarning holati. Temir yetishmasligida sochlar quriydi, avvalgidan ko‘proq sinadi va to‘kiladi. Bunda ham hech qanday niqob, yog‘lar va konditsionerlar yordam bermaydi. Tirnoqlarda ham o‘zgarishlar paydo bo‘ladi, ular yupqalashadi, sinadi va yuzasi notekis bo‘ladi.

Anemiya (yun. an - inkor qo‘shimchasi va haima - qon), kamqonlik - qonda eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdorining kamayishi, sifatining o‘zgarishi bilan kechadigan kasallik. Anemiyaga qon yaratilish jarayonining buzilishi, asosiy qon

yaratuvchi to‘qima - ko‘mikning o‘z funksiyasini yetarli bajara olmay qolishi sabab bo‘lishi mumkin. Temir va vitamin B12 yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan anemiya birmuncha keng tarqalgan. Oz-ozdan uzoq vaqt qon ketib turganda, mas, bavirusir yoki me‘da va o‘n ikki barmoq ichak yarasi kasalligida ham ko‘pincha anemiya kuzatiladi. Hayz qoni uzoq va ko‘p ketadigan ayollarda ham temir yetishmasligidan kelib chiqadigan anemiya tez-tez uchrab turadi. Temir yetishmasligiga aloqador Anemiyaga bot-bot homilador bo‘lish, uzoq vaqt bola emizish sabab bo‘ladi, chunki homiladorlik va emizuklik davrida ona organizmidagi temir zaxirasining bir qismi bolaga o‘tadi. Kichik yoshdagi bo‘lalarda kuzatiladigan kamqonlik ularni noto‘g‘ri ovqatlantirish, shuningdek ovqatning kam-ko‘st bo‘lishi oqibatida ro‘y beradi. Eritrotsitlar soni sal kamaygani yoki raso bo‘lgani holda, qonda gemoglobin miqdorining ozayishi temir yetishmasligiga aloqador anemiyaning asosiy belgilaridandir. Bemorning rangi sinqan bo‘lib, aksariyat tez charchash, bosh og‘rishi, bosh aylanishi, ko‘z oldi jivirlashishidan shikoyat qiladi, soch to‘kiladi, tirnoq mo‘rtlashib sinishga moyil bo‘lib qoladi. Ba‘zan yutinish qiyinlashadi, bemorning odatda iste‘mol qilinmaydigan narsalar (bo‘r, ohak, gilvata va hokazo)ni yegisi keladi, achchiq, sho‘r taomlarni xush ko‘radi. Temir yetishmasligiga aloqador anemiyaning oldini olish va davolashda qon yo‘qotish ehtimoli bo‘lgan manbalarni o‘z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish, homilador bo‘lish va tug‘ishni ma‘lum darajada rejalashtirishga erishish, beka mu ko‘st ovqatlanishga rioya qilish lozim. Vitamin B12 yoki folat kislota yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan anemiya ancha kam uchraydi. Anemiyaning bu xilida o‘ziga xos alomatlar: til achishishi, kasallik o‘tkazib yuborilganda nerv siste-masining zararlanish (funikulyar miye-loz) belgilari kuzatiladi. Bu xil anemiyaning oldini olish uchun me‘da-ichak yo‘lining surunkali kasalliklari, ayniqsa ich ketishi bilan o‘tadigan kasalliklarni o‘z vaqtida aniqlab davolash juda muhim. Gijja tarqalgan joylarda ulardan zararlanishning oldini olish choralarini ko‘rish zarur, kasallik paydo bo‘lganda esa o‘z vaqtida davolash lozim. Eritrotsitlarning ko‘plab yemirilishi bilan bog‘liq gemolitik anemiya xillari ko‘p. Ular irsiy yoki orttirilgan bo‘lishi mumkin, odatda teri hamda shilliq qavatning sarg‘ayishi, eritrotsitlar soni va gemoglobin kamayishi bilan kechadi. Barcha xil anemiyada vrachga murojaat etish va o‘z vaqtida to‘g‘ri davolanish zarur.

Temir tanqisligi anemiyasi alomatlari

Alomatlar kasallikning rivojlanish darajasiga bog‘liq. Kasallikning boshlanishida quyidagi alomatlar vujudga keladi:

- diqqatning buzilishi;
- charchoq;
- xotira buzilishi;
- ishtahaning pasayishi;
- bosh aylanishi;

- ish qobiliyatining pasayishi;
- sustlik;
- asabiylashish;
- tirnoqlarning mo’rtligi;
- teri qurishi.

Temir tanqisligi (anemiya)ni davolash

Temir tanqisligi anemiyasini davolash faqat temir preparatlarini o’rtacha dozalarda uzoq vaqt qabul qilish yo’li bilan amalga oshiriladi va umumiy holat yaxshilanishidan farqli o’laroq, gemoglobin miqdori faqat 4-6 xaftadan so’ng oshadi. Dorilarni dozasini tayinlash va hisoblash davolovchi shifokorga bog’liq. Terapevtik dozalar gemoglobin darajasi normallashtirguncha buyuriladi, so’ngra bemor profilaktik dozalariga o’tkaziladi.

Temir tanqisligida parhez - Kuchli anemiya bilan og’rigan bemorlar asosiy davolashga qo’shimcha sifatida ixtisoslashgan parhezdan foydalanishlari kerak. Temir tanqisligi anemiyasi uchun terapevtik ovqatlanishning asosiy prinsiplari o’simlik va hayvonot manbalaridan yog’larni iste’mol qilishni keskin cheklash, shuningdek ko’p miqdordagi oqsilni o’z ichiga olgan oziq-ovqat bilan boyitishdir. Uglevodlar organizm tomonidan temirning singishiga hech qanday ta’sir ko’rsatmasligi isbotlangan, shuning uchun ularni iste’mol qilish cheklanmasa bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Almatov K.T. Ulg’ayish fiziologiyasi. M.Улуғбек nomidagi O‘zMU bosmoxonasi. T. – 2004-y.
2. Almatov K.T., Allamurotov Sh.I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi. Toshkent. «Universitet». 2004.
3. Qodirov Y.3., Abdumajidov A.A., Askaryans V.P. Bolalar fiziologiyasi. Toshkent. «Ibn Sino». 1999.
4. Rajamurodov 3.T., Bozorov B.M. Yoshga oid fiziologiya va o’quvchilar gigiyenasi. Uslubiy qo‘llanma. SamDU nashri. Samarqand, 2007.
5. Ismailov C.И., Endokrinologiyadan tanlangan ma’ruzalar, T., 2005.
6. Xamrayev X.T., Endokrinologiya fanidan ma’ruzalar matni, T., 2005.